

Дяченко Д.Г.

Молодший науковий співробітник відділу археології Києва
Інституту археології НАН України

**Балтська зооморфна бронзова пластика в поховальній обрядовості
могильника Острів**

Протягом останніх чотирьох років Архітектурно-археологічна експедиція ІА НАН України здійснює планомірні дослідження могильника фіналу епохи вікінгів Острів в Київському Пороссі, що, окрім суто наукового, мають й рятівний характер. Отриманий в результаті розкопок археологічний матеріал, репрезентований, власне, поховальним інвентарем, являє собою надзвичайно яскраву вибірку різноманітних балтських старожитностей, котрі різко контрастують з синхронною давньоруською матеріальною культурою. Попри те, що вивчення могильника продовжується і з кожним новим етапом джерельна база активно поповнюється, таким чином поглиблюючи розуміння даної пам'ятки, проміжні результати все ж мають право на повноцінне наукове висвітлення.

Поява балтської спільноти на р. Рось пов'язана з державницькою діяльністю великих київських князів з укріплення південних рубежів Давньої Русі. Хронологія цього явища, так само, як і характер переселення, залишаються дискусійними, однак нині вже можна зазначити, що могильник розпочав своє функціонування не пізніше другої чверті XI ст. Абсолютна більшість артефактів, за аналогіями з Південно-Східною Балтикою, вміщується в хронологічний проміжок від рубежу X–XI ст. до середини XI ст. Відтак, могильник представляє обмежений у часі зріз матеріальної культури, що був законсервований у момент виходу зазначеної спільноти зі свого традиційного ареалу.

Частина з наявних на могильнику прикрас (браслети, шийні гривні, фібули) виконана у зооморфному стилі – самобутній зображальній традиції, що склалася в балтській спільноті протягом VI–VII ст., і здобула найбільшого розквіту в VIII–X ст.

Дане явище було продовженням культурних впливів Середземномор'я пізньоримського часу, однак в інтерпретації північногерманського мистецтва доби Великого переселення народів. Найбільше ж на формування балтської зооморфної пластики вплинули вишукані зразки скандинавського звіриного стилю вендельської епохи (Vliujiene 2001, с. 205–207). Саме через постійні контакти з вихідцями із о. Готланд та Центральної Швеції (в VII ст. виникає Гробіна – торгово-реміснича факторія на узбережжі Балтійського моря, в племінному просторі куршів), балти починають активно переймати традиції останніх (Vliujiene 1999, с. 167).

На даний момент найчисельнішою групою прикрас, виконаних в зооморфному стилі, є браслети зі звіроголовими закінченнями. Вибірка становить 15 екземплярів, різних за конфігурацією одиниць (десять знайдено в жіночих похованнях, два – в чоловічих, один походить з культурного шару розкопу та два – випадкові знахідки). Такі браслети мають дугоподібну форму, кінці оформленні у вигляді стилізованих голів тварин-рептилій, поверхня декорована геометричним орнаментом, що підкреслює загальний зооморфний мотив та імітує рептилію в русі.

Початок їх обігу припадає на рубіж IX–X ст. у куршів. Протягом наступних двох століть «звіриноголові» браслети здобувають популярність і серед інших балтських спільнот (особливо поширилися серед селів, латгалів та дауагвських лівів, значно менше – серед прусів, скальвів і земгалів) та навіть у скандинавів, передусім – на о. Готланд (Thunmark-Nylén 1998, Taf. 160: 1–5).

Користуючись типологією Л. Вайткунскене, колекцію балтських зооморфних браслетів могильника Острів можна віднести до чотирьох типів.

Рис. 1. Колекція браслетів з зооморфними закінченнями могильника Острів: 1–2, 9 – жіноче поховання №2; 3 – чоловіче поховання №23; 4, 6 – жіноче поховання №72; 5, 12 – випадкові знахідки; 7 – жіноче поховання №1; 8 – жіноче поховання №70; 10 – чоловіче поховання №41; 11, 14 – жіноче поховання №46; 13 – жіноче поховання №53; 15 – культурний шар.

Тип III. Браслети, з вузькими припіднятими кінцями. П'ять екземплярів (рис. 1: 5–7,10,12). Менш масивні за тип V, більш легкі, однак подекуди більші за розміром (діаметр – 6,3–9,3 см; вага – 50–70 г), мають в основному овальний переріз. Геометричний орнамент вкриває всю поверхню виробу, однак тут представлений виключно рядами перехресних та паралельних ліній; голівка хоч і деталізована виступами носа та вух, проте позбавлена реалістичності. Загалом, так як і попередній тип, композиція передає рух рептилії, вочевидь – змії.

Тип IV. Браслет з загостреними кінцями. Один екземпляр, найменший (діаметр – 6 см; вага – 17,7 г). Має овальний переріз дуги та кінця у вигляді вузького прямокутника (рис. 1: 15). Геометричний орнамент представлений рядами перехресних та паралельних ліній; на площині кінцівки, завдяки колам та паралельним рискам, утворено подобу рептилії.

Тип V. Браслети з однаковою шириною дуг та кінців. Представлений чотирма екземплярами (рис. 1: 1–4). Хронологічно це – найбільш рання група, репрезентована масивними браслетами (діаметр – 7,3–8,2 см; вага – 85–112 г) з напівкруглим перерізом та значною деталізацією орнаменту. Їхня поверхня прикрашена комбінаціями різноманітних геометричних форм – рядами синхронізованих перехресних відрізків, квадратів; закінчення оформлені у вигляді крупних деталізованих голівок рептилії з великими виряченими очима та розкритою пащею. Вражає нехарактерний для даної категорії старожитностей реалізм, більше притаманний скандинавським за походженням браслетам (рис. 1: 1, 2, 4). Динаміка геометричного сюжету та ускладнена композиція голівки загалом імітують повзучого вужа, або ж дракона (рис. 2: 1–3).

Тип VI. Браслети, з вузькими кінцями. П'ять екземплярів (рис. 1: 8–9, 11, 13–14). Більш грацильні, зі спрощеною орнаментациєю, переріз овальний або напівовальний (діаметр – 6,2–7,4 см; вага – 19,7–78,6 г). Поверхня також містить геометричний орнамент, однак не такий різноманітний як у попередньої групи: присутні лише хвилясті перехресні лінії, або ж поодинокі

кола (рис. 2: 7–10) Зображення рептилії схематизоване, очі ледь виражені, подекуди відкрита паща імітована рядами дрібних точок, що утворюють трикутники (рис. 1: 8–9, 11, 13–14).

Рис. 2. Геометричний орнамент на поверхні браслетів.

До того ж, хоча на могильнику відсутні браслети типу I за Л. Вайткунскене (куршські масивні з розширеною трикутною головою звіра, побутують в X ст.), вони трапляються в різних пунктах Середнього Подніпров'я (Зоценко 1984, с. 32–33, с. 401, табл. VII).

Запозичення балтами «змійного сюжету» з багатого масиву зооморфних мотивів північногерманських старожитностей (окрім змій/драконів часто

зустрічаються різні хижі звірі та птахи) пов'язане з їх міфологічними уявленнями. Так, змія могла символізувати дерево життя, або ж асоціюватися зі змією як божеством життя та оновлення, що поширено серед індоєвропейських народів. Також можливий зв'язок сюжету змії/дракона з давньогерманським пантеоном, де дані рептилії виконували функцію символів Донара в германців та Одіна в скандинавів і мали на меті викликати покровительство у битвах цих божеств. У балтів ці міфічні персонажі об'єднувалися в культ Перкунаса. Можливим видається побутування одночасно всіх запропонованих інтерпретацій, адже прикраси, виконані в звіриному стилі характерні для обидвох статей, і в кожному окремому випадку символіка усвідомлювалась по-різному (Vliučijene 2001, p. 207–213).

Не менш яскраво ілюструють зооморфний стиль шийні гривни типу «Тотенкроне». Дві з трьох гривен, що походять з поховань могильника Острів, мають оформлення застібок та муфт у вигляді голівок рептилій. Особливо деталізованими є застібки. Вони мають яскраву рельєфну форму та чітко виражені складові – очі, ніс та розкрити чи замкнену пащу – утворені рядами точок, круглих отворів, що мають подобу частин геометричних фігур (повіки одної з головок утворені пунктирним ромбом) (рис. 3: 1, 2). На відміну від застібок, муфти хоч і мають геометричний орнамент, однак лише схематично утворюють подобу голівки рептилії, що наче «ковтає» витий дріт гривни (рис. 3: 2). Подібні гривни були поширені в Південно-Східній Балтиці протягом IX–XII ст. (за В.М. Зоценком).

Іншу категорію матеріалу, оформлену в зооморфному стилі, репрезентує підковоподібна фібула з широкими кінцівками з поховання №35. Фібула поступово розширюється до кінців, прикрашена геометричним орнаментом – рядами перехресних ліній, а в найбільш широкому місці при кінцях – трьома майже вертикальними лініями з кожного боку. Загалом, також схематизовано імітує рептилію з розчиненою пащею (рис. 3: 2). Такі фібули були особливо популярними в IX–X ст., однак трапляються і на балтських пам'ятках в XI ст.

Рис. 3. Шийні гривні та підковоподібна фібула з зооморфними закінченнями з поховань середньовічного могильника Острів

Отже, матеріали могильника Острів доволі яскраво ілюструють балтський зооморфний стиль. Цікавим є те, що серед певних видів прикрас спостерігається збереження як більш архаїчних рис, так і тенденцій пізнішого часу. Це підтверджує той факт, що законсервований на могильнику стан розвитку стилю фіксує початок XI ст. й має досить аналогій на корінному ареалі спільноти. Надзвичайно важливим є продовження досліджень на пам'ятці, що дозволить збільшити джерельну базу. Здобуття нових зразків балтського зооморфного стилю дозволить знайти нові аналогії та сприятиме кращому вивченню цього культурного феномену. Не менш цікавим є можливе фіксування таких видозмін стилю, що свідчили б про впливи на нього місцевої давньоруської культури, або ж навпаки.

Зоценко, В.Н. 1984. *Историко-экономические связи Киева с Юго-Восточной Прибалтикой в IX – начале XIII вв.* Диссертация к.и.н. Институт Археологии АН Украинской ССР.

Bliujienė, A. 1999. *Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika.* Vilnius: Diemedis.

Bliujienė, A. 2001. Baltų zoomorfinis stilius. *Lietuvos Archeologija*, 21, с. 205-226.

Thunmark-Nylén, L. 1998. *Die Wikingerzeit Gotlands.* Vol. 2, Typentafeln. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie Och Antikvitets Akademien.